

به نام خدا

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

(ایرانداک)

خلاصه گزارش طرح پژوهشی سازمانی

عنوان طرح پژوهشی

طراحی گویه‌های ارزیابی سامانه‌های پُر کاربرد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و بهبود سامانه نظرسنجی ایرانداک (سنا) در چارچوب نیازمندی‌های دولت الکترونیک

تاریخ شروع طرح پژوهشی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ پایان طرح پژوهشی	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
نام و نام خانوادگی مجری طرح پژوهشی	محمد جواد ارشادی		
نام و نام خانوادگی همکاران طرح پژوهشی	علی اصغر حجت پناه، نادیا حاجی عزیزی، حمید حسنی احمد گنجی، ندا حیدریان فرد، نزهت مصفا		

درباره طرح پژوهشی

امروزه ارزیابی رضایت کاربران در سازمان‌های خدمت‌محوری که فرایندهای خود را در بستر اینترنت و در قالب سامانه‌های گوناگون ارائه می‌دهند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، زمانی که کاربر (مشتری) فرایند در هیچ‌یک از گام‌های فرایند در سازمان حضور ندارد دریافت بازخوردهای وی در بستر اینترنت برای شناسایی عارضه‌های فرایندی و تعیین فرصت‌های بهبود کاری اجتناب‌ناپذیر است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) خدمات گوناگونی را به صورت برخط ارائه می‌دهد. در وضعیت کنونی سامانه‌ای برای ارزیابی رضایت کاربران طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه برای ارزیابی رضایت کاربران سامانه گنج با گویه‌های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است ولی در سامانه‌های پرکاربرد دیگر پژوهشگاه مانند سامانه پیشینه پژوهش و سامانه همانندجو تنها با یک پرسش کلی رضایت کاربران را ارزیابی می‌کند. از آنجایی که برای قضاوت بر روی چگونگی عملکرد و مناسب یا نامناسب بودن چنین سامانه‌هایی یک پرسش کلی نمی‌تواند راهگشای تعیین فرصت‌های بهبود باشد، در این پژوهش با توجه به جنبه‌های عملیاتی هر سامانه، به طراحی گویه‌هایی سفارشی‌سازی شده برای سنجش رضایت کاربران پرداخته شده است. چارچوب اصلی طراحی گویه‌ها، مدل ارزیابی ای کوآل بوده است. از جمله نتایج این پژوهش طراحی نه گویه سفارشی‌سازی شده برای هر کدام از سامانه‌های پرکاربرد و پیاده‌سازی این گویه‌ها در سامانه نظرسنجی سنا بوده است. همچنین داده‌های سنجش رضایت کاربران این

سامانه‌ها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ارزیابی رضایت کاربران نشان داد از میان سامانه‌های پرکاربرد ایرانداک، سامانه ملی ثبت بالاترین رضایت را داشته است. پس از این سامانه‌های همانندجو و پیشینه پژوهش بالاترین رتبه را در میان سامانه‌ها داشته و رضایت مطلوب کاربران را فراهم ساخته‌اند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر در دو گام اصلی انجام شد. در گام اول، پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات برای سامانه‌های پرکاربرد ایرانداک طراحی شد. همچنین، در همین گام، کاستی‌های سامانه سنا (بستر جمع‌آوری و تحلیل دیدگاه‌های کاربران) نیز شناسایی و برطرف شد. برپایه نشست‌های برگزار شده با ذی‌نفعان سامانه سنا، مدیریت ارزیابی و تحول اداری و نیز همکار گرامی واحد برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات که نماینده پژوهشگاه در فرایند ارزیابی دولت الکترونیک نیز هستند، کاستی‌های سامانه سنا شناسایی شده‌اند. کاستی‌های سامانه در جنبه‌های گوناگونی مانند محاسبه، تنظیم‌ها، برونداد، امنیت و پشتیبانی دسته‌بندی شده است. در گام یک پژوهش جاری این کاستی‌ها (یا سایر کاستی‌های شناسایی شده احتمالی) برطرف شد و ویرایش تازه و بهبود یافته سنا جایگزین ویرایش پیشین شد. همچنین، برای هر سامانه (به صورت جداگانه) امکان ویرایش، افزودن یا کاستن پرسش‌های جمعیت‌شناختی وجود خواهد داشت. پرسش‌های ارزیابی هر سامانه نیز در ویرایش تازه سنا می‌توانند برای هر سامانه و متناسب با عملکرد، الزامات و نیازمندی‌های آن سامانه با سامانه‌های دیگر ایرانداک متفاوت باشند. به بیان دیگر، راهبر سامانه سنا این امکان را خواهد یافت پرسش‌های هر سامانه را جداگانه تعیین نموده و ارزیابی عملکرد سامانه را برپایه این پرسش‌ها انجام دهد.

در گام دوم، نتایج ارزیابی پرسشنامه طراحی شده برای کاربران خدمات این سامانه‌ها جمع‌آوری شده و نتایج تحلیل شد. در این گام هریک از سامانه‌های پرکاربرد پژوهشگاه جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل نتایج جمع‌آوری شده نیز برپایه ابعاد گوناگون پرسشنامه‌ها صورت پذیرفت.

کارهای کلیدی هریک از گام‌های پیش گفته در ادامه خواهد آمد.

(۱) گام اول: آسیب‌شناسی وضعیت موجود و طراحی پرسشنامه سفارشی‌سازی شده برای ارزیابی رضایت کاربران از خدمات سامانه‌های پرکاربرد

- مطالعه متون حوزه ارزیابی کیفیت خدمات و شناسایی عوامل کلیدی در رضایت کاربران
- جمع‌بندی عوامل ارزیابی رضایت کاربران از سامانه‌های پرکاربرد و طراحی گویه‌های ارزیابی به کمک تکنیک گروه اسمی

- ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه‌های ارزیابی شده

- برطرف کردن کاستی‌های جمع‌آوری شده به کمک توسعه‌دهنده سامانه

(۲) گام دوم: توزیع و تحلیل پرسشنامه‌ها به کاربران هریک از سامانه‌های پرکاربرد در ویرایش بهبود داده شده سنا و اعتباریابی نهایی پرسش‌نامه‌ها

- پیاده‌سازی پرسشنامه‌ها در سامانه سنای توسعه داده شده

- جمع‌آوری و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به تفکیک هر سامانه

• نهایی سازی پرسشنامه‌های ارزیابی رضایت کاربران از خدمات سامانه‌های پر کاربرد

یافته‌های طرح پژوهشی

امروزه با پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات الکترونیکی توسط سازمان‌ها به ذینفعان، کاربران و مشتریان خود با گسترش همراه است. این موضوع در سازمان‌های دولتی در قالب خدمات دولت الکترونیک مطرح می‌شود. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان یک سازمان دولتی، مدیریت اطلاعات علم و فناوری را در قالب خدمات و سامانه‌های الکترونیکی گوناگون انجام می‌دهد. سامانه‌های پر کاربرد ایرانداک عبارتند از سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور، سامانه گنج، سامانه همانندجو، سامانه پیشینه پژوهش، سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت، سامانه آمار کتابخانه‌های دانشگاه‌ها، و سامانه نرخ نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات. در پژوهش حاضر به طراحی و پیاده‌سازی ابزار ارزیابی مناسب رضایت کاربران این سامانه‌ها، با در نظر گرفتن کارکرد، الزامات و نیازمندی‌های آنها پرداخته شد. بدین منظور در مرحله اول از این پژوهش برای هر کدام از سامانه‌های پر کاربرد پژوهشگاه ایرانداک، گویه‌های ارزیابی رضایت کاربران طراحی شد. چارچوب اصلی مورد استفاده در طراحی این گویه‌ها، مدل سنجش کیفیت وب‌سایت‌ها و خدمات الکترونیکی ایکوآل بوده است. با اساس قرار دادن این چارچوب و همچنین در نظر گرفتن نمونه‌های داخلی و خارجی معتبر و همچنین عملکرد، الزامات و نیازمندی‌های سامانه‌های پر کاربرد، برای هر کدام نه گویه سفارشی‌سازی شده طراحی و تدوین شد. این گویه‌ها در سه بُعد کلی قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات، و کیفیت تعامل خدمات قرار می‌گیرند. در مرحله دوم از این پژوهش گویه‌های طراحی شده در مرحله اول، به منظور ارزیابی رضایت کاربران در سامانه نظر سنجی ایرانداک (سنا) پیاده‌سازی شد و نظرات کاربران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که بالاترین میانگین رضایت کاربران برای «سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاد» (ثبت) (۳ از پنج) و پایین‌ترین میانگین رضایت کاربران برای «سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک)» (۲ از پنج) بوده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

ارزیابی کیفیت سامانه‌های پر کاربرد بر اساس گویه‌های سفارشی‌سازی شده برای هر کدام از آنها این امکان را فراهم می‌سازد که جنبه‌های مختلفی از کارکرد هر سامانه توسط کاربران مورد سنجش قرار گیرد. بنابراین یکی از پیشنهادات آتی این پژوهش، این است که سازمان‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی می‌توانند بستری را برای ارزیابی رضایت کاربران خود بر اساس گویه‌های تدوین شده در این پژوهش و با توجه به عملکرد و نیازمندی‌های سامانه‌های خود ایجاد نمایند. جنبه دیگری از پیشنهادات آتی دریافت نظرات از کاربران بیشتر و تحلیل این نظرات به منظور بهبود و رفع کاستی‌های سامانه‌های تحت بررسی است. همچنین در پژوهش‌های آتی می‌توان جنبه‌های بیشتری از کیفیت سامانه‌های پر کاربرد را مورد بررسی قرار داد و گویه‌های جدیدی به گویه‌های کنونی افزود.